

EFEITO ADVERSO DA NEUROTOXICIDADE POR TERAPIA COM CÉLULAS CAR-T: PROTOCOLO DO MANEJO EMERGENCIAL

Leandro Maia Leão¹, Ana Maria da Silva Claudino², Maria Stela Correia Braga Silva³, Claudia Juliane de Lima Costa⁴, Janinne Maria Cruz da Silva⁵, Daniele da Silva Rodrigues⁶, Elizabeth de Oliveira Belo⁷

1234567FEJAL/Centro universitário CESMAC

E-Mail: leandro-maia-@hotmail.com

Introdução: A imunoterapia com células *CAR-T* é uma técnica inovadora com potencial de remissão do quadro agravante de alguns tipos de câncer, proporcionando rápida diminuição na taxa tumoral e imunidade duradoura, mas, essa terapia enfrenta um desafio agravante que tem potencial fatal, o efeito adverso da neurotoxicidade. **Objetivo:** Discorrer sobre os mecanismos subjacentes a neurotoxicidade associada a terapia com células *CAR-T* e estabelecer estratégias de prevenção e tratamento perante esse potencial agravamento. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, com análise reflexiva, descritiva e qualitativa. Foram utilizados 7 artigos científicos publicados nos periódicos: *Nature*, *The Lancet*, *Biomedcentral (BMC)*. **Resultados (Concluído):** A terapia com células *CAR-T* pode gerar um quadro agravante de neurotoxicidade, é um estado de encefalopatia tóxica com um amplo espectro de sintomas neuropsiquiátricos, esse quadro foi designado como “Síndrome de Neurotoxicidade Associada a Células Efetoras Imunes (*ICANS*)” pela Sociedade Americana de Transplante e Terapia Celular (*ASTCT*); também pode ocorrer a Síndrome de Liberação de Citocinas (*CRS*) onde os componentes ativos das células efetoras imunes causam uma ativação em cascata de citocinas a nível sistêmico, esse efeito adverso consegue mimetizar os sintomas de uma sepse, sendo um quadro agravante da terapia e podendo levar a insuficiência de órgãos e óbito subsequente; O protocolo do manejo durante esses efeitos adversos tem como objetivo: Diminuir o sinal inflamatório sistêmico através de corticosteroides no mesmo instante que diminui a diátrise imunológica por supressão, prover ao paciente profilaxia antibacteriana através de antibióticos, monitoramento rigoroso dos sinais vitais do mesmo e em casos mais extremos, ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). **Considerações Finais:** Mesmo que os sintomas agudos do *ICANS* e *CRS* tendem a ser reversíveis com o suporte associado a medicamentos esteroides, imunossupressores e antibióticos, eles podem estar associados a uma morbidade substancial. Portanto é precípuo o treinamento da equipe e o desenvolvimento de estratégias multidisciplinares concerne o manejo emergencial de pacientes que apresentem o efeito adverso da neurotoxicidade por terapia com células *CAR-T*.

Palavras-chave: Urgência. Assistência. Imunoterapia.

Área Temática: Manejo do Paciente Grave.